

"Problemáticas que siguen en la actualidad"

**SOFIA PATIÑO OSPINA
MICHAEL ANDRES GRANJA SOLÍS**

ANÁLISIS DE CONFLICTOS GLOBALES

GIRALDO DÍAZ REINALDO

UNIVERSIDAD LIBRE , SECCIONAL VALLE DEL LILI

SANTIAGO DE CALI, 22/04/2024

Introducción:

Atilio Boron, un destacado intelectual argentino, ha sido reconocido por su compromiso con el análisis crítico de la realidad política, económica y social de América Latina. Su cita sobre Venezuela refleja su preocupación por el futuro de los movimientos progresistas en la región si el gobierno venezolano colapsará. Por otro lado, Ignacio Ramonet, periodista español, ha abordado las estrategias de la nueva extrema derecha en una conferencia en la Casa de las Américas en La Habana, Cuba, una institución cultural clave para promover la cultura latinoamericana y caribeña. En un ámbito más geopolítico, Alfred Thayer Mahan, un influyente estratega naval estadounidense del siglo XIX, destacó la importancia del poder naval para el éxito geopolítico de una nación. Finalmente, en un análisis sobre las ayudas a Ucrania, Villarroya plantea cuestiones sobre el equilibrio de poder en la región y las implicaciones geopolíticas de las acciones de diferentes actores internacionales, como Estados Unidos, Rusia e Israel.

Cual es el objetivo?

Los objetivos de estos análisis abarcan comprender y reflexionar sobre importantes temas políticos, sociales y geopolíticos en América Latina y a nivel global. A través de las perspectivas de figuras como Atilio Boron, Ignacio Ramonet, la obra de Alfred Thayer Mahan y el análisis de Villarroya, se busca profundizar en la comprensión de la realidad política, económica y social, así como en las relaciones de poder y las dinámicas internacionales que afectan a la región latinoamericana y más allá. Estos análisis también buscan fomentar el debate y la reflexión crítica sobre estos temas cruciales para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades contemporáneas.

Atilio Boron. "Si Venezuela cae, el horizonte para nosotros en el Sur, se cierra.

Atilio Boron intelectual, sociológico, politólogo y escritor argentino, nacido el 15 de marzo de 1943 en Buenos Aires. Es conocido por el compromiso que tiene con el

análisis crítico de cómo es la realidad política, económica y social, especialmente en América Latina.

Boron en la cita de, "Si Venezuela cae, el horizonte para nosotros en el Sur, se cierra", el muestra la posición sobre la importancia estratégica que Venezuela tiene en el contexto latinoamericano , el ha sido un defensor de todos los procesos que han transformado la política en América Latina, y expresa las preocupaciones por las consecuencias que una caída del gobierno Venezolano puede tener con movimientos progresistas en la región.

Es importante destacar que la posición de Boron sobre Venezuela y otros temas políticos que generan controversia y debate, por lo tanto refleja una postura particular dentro del espectro ideológico en ámbito Latinoamericano.

Casa de las Américas La Habana Cuba (2024). Conferencia de Ignacio Ramonet sobre las estrategias de la nueva extrema derecha.

La Casa de las Américas es una institución cultural ubicada en La Habana, Cuba. Fue fundada en 1959 por el intelectual y revolucionario cubano Haydée Santamaría como un centro para promover y difundir la cultura y el arte latinoamericanos y caribeños. Desde su fundación, la Casa de las Américas ha desempeñado un papel crucial en el fomento del intercambio cultural y la cooperación entre los países de la región.

Ignacio Ramonet es un periodista, escritor y académico español . Es conocido por ser el exdirector del periódico francés Le Monde Diplomatique y por su trabajo en análisis político y social, especialmente en temas relacionados con América Latina. Ramonet ha escrito varios libros de política internacional y ha sido una voz crítica en poderes establecidos y capitalismo neoliberal.

El tema de las estrategias de la nueva extrema derecha es de gran relevancia en el contexto político contemporáneo, ya que se refiere a las tácticas y movimientos adoptados por grupos políticos y sociales que promueven ideologías de derecha radical. Estos grupos a menudo se caracterizan por posturas nacionalistas, xenófobas, antiinmigrantes y antiliberales, y han ganado visibilidad y apoyo en varios países en las últimas décadas.

Clave Geopolítica (2024). ALFRED MAHAN: LA SUPREMACÍA DEL PODER NAVAL

Alfred Thayer Mahan fue un influyente oficial naval y estratega estadounidense del siglo XIX, que tuvo una obra sobre la supremacía del poder naval que ha tenido un impacto duradero en la geopolítica y en la estrategia militar de numerosas naciones. Su trabajo más destacado, "The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783" (La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783), publicado en 1890, sigue siendo una referencia fundamental en el estudio de la teoría naval y la política internacional.

Mahan argumentaba que el dominio de los mares era esencial para el éxito geopolítico de cualquier nación. Su análisis se centró en la importancia estratégica de la Marina y cómo el control de las rutas marítimas, las bases navales y el comercio marítimo eran factores críticos para el poderío de una nación. Sostenía que el control naval no solo garantiza la seguridad de las fronteras y las costas, sino que también permitía proyectar poder a nivel global, asegurando el acceso a recursos, mercados extranjeros y áreas de influencia.

Mahan examinó cómo potencias históricas como Gran Bretaña, España y los Países Bajos habían utilizado su superioridad naval para expandir su imperio, dominar el comercio mundial y ejercer influencia sobre otras naciones. Su análisis detallado de las estrategias navales, las batallas históricas y el papel del poderío marítimo en el

desarrollo de la historia mundial proporcionó una base teórica sólida para comprender la importancia del poder naval en la geopolítica.

Las ideas de Mahan tuvieron un profundo impacto en el pensamiento estratégico de su tiempo y continúan siendo relevantes en la era moderna. Sus principios han sido adoptados y adaptados por muchas potencias navales, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y China, en la formulación de políticas navales y en la planificación de estrategias de seguridad marítima.

Como conclusión, la obra de Alfred Thayer Mahan sobre la supremacía del poder naval ha sido fundamental para entender la importancia del control de los mares en la geopolítica mundial, y su legado perdura como una piedra angular en el estudio de la estrategia naval y la política internacional.

8tvcat (2024). Villarroya analiza: Las ayudas a Ucrania, Putin, EEUU e Israel | El Cara a Cara de Villarroya

En este episodio específico, Villarroya analiza las ayudas a Ucrania en el contexto de las tensiones entre Rusia, Estados Unidos e Israel.

También mencionó que, dentro de Europa, la unión europea ya está cansada de las ayudas hacia Ucrania en la guerra y menciona algunos países como: Hungría, Eslovaquia, Serbia, Francia y Alemania.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha sido una figura central en este conflicto, con Rusia apoyando a separatistas en el este de Ucrania y anexando Crimea en 2014, lo que ha generado tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea.

Estados Unidos ha sido un importante partidario de Ucrania, proporcionando ayuda económica y militar para fortalecer su capacidad de defensa y resistir la agresión

rusa. Israel también puede tener intereses en la región, ya sea por razones geopolíticas o económicas.

En un momento de la discusión, le preguntan a Villarroya porque cree él que la Unión Europea no está haciendo lo que se debe ayudando a Ucrania, como punto de partida él dice que: la Unión Europea hace ayudando a Ucrania en los intereses de determinadas personalidades de la Unión Europea, no el de los intereses de la Unión Europea es decir, porque el problema de Ucrania está cuando se han incumplido los acuerdos a los que se llegó con Gorbachov y con yeltsin que era que la OTAN no se iba a expandir hacia el este entonces todos los países que formaban parte del bloque soviético, el bloque comunista más luego República que se seleccionaron de la antigua, Unión Soviética como los países bálticos están dentro de la OTAN por lo tanto ahí se ha incumplido un pacto ahora ya se quería meter a Ucrania dentro también de la otra por lo tanto esto lo que están haciendo es incumplir.

Menciona también que ahí se apoya por unos intereses de determinados personajes y de intereses de una potencia que por gente que no es europea que es Estados Unidos y entonces aquí se está haciendo la política que manda "Washington" (hace referencia a Estados Unidos) no la política que debería mandar la Unión Europea.

El critica la política que hace el gobierno y que el gobierno que está mandada por los lobbies de interés y que los grandes fondos de inversión americanos son los que están comprando Ucrania y están comprando la reconstrucción de Ucrania y que Israel también ya Israel ya se lo ha vendido a fondos de inversión americano la explotación de esas bolsas de gas por lo tanto, lo que interesa es quedarse con la franja de Gaza y expulsar a los palestinos y que eso pase a control de la tierra él directamente porque ya está sí que la gente piensa que todo esto son movimientos económicos y movimientos geopolíticos igual, la realidad hay que situarla en que o sea este caso Estados Unidos manda morir a otros países en beneficio, Estados Unidos normalmente a la guerra siempre ha llegado tarde cuando los demás ya estaban medio acabados en la Primera Guerra mundial en la segunda la única

guerra que tuvo aparte de la guerra civil es decir que la guerra civil americana murió más gente, que en la Segunda Guerra mundial, que es la batalla más sangrienta de la guerra civil americana en antietam murió, entonces se pone el dinero pone para las armas saca beneficios porque los lobbies armamentísticos sacan mucho beneficio los lobbies farmacéuticos los lobbies de Medicina saca mucho beneficio lo de la reconstrucción posterior sacan mucho beneficio y los muertos los ponen en otros países y entonces América no llegan cajas porque el problema que hubo en Vietnam fue que llegaban muchas cajas de muertos y eso en la sociedad americana impacto y entonces lo que hace ahora es que mueren ucranianos, palestinos para sacar el beneficio, ese es el problema que esa es la realidad de estados unidos.

El análisis de Villarroya probablemente se centra en el equilibrio de poder en la región, las implicaciones geopolíticas de la situación y las posibles ramificaciones de las ayudas proporcionadas a Ucrania por diferentes actores internacionales.

5 artículos científicos sobre las consultas, mostrando otras visiones:

1. INVESTIGANDO EN VENEZUELA Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación Para Superar la Crisis en Venezuela : [\(PDF\) INVESTIGANDO EN VENEZUELA Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación Para Superar la Crisis en Venezuela \(researchgate.net\)](#)
2. identificar las oportunidades que aún en esta situación se comienzan a ver en instancias sociales y productivas, fundamentales para contribuir a superar la crisis humanitaria; entre ellas, dos de suma importancia: la salud y la seguridad alimentaria, y las ingenierías, vistas desde la perspectiva del fortalecimiento de las actividades CTI: [CM. Informe: «Investigando en Venezuela. Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación para superar la Crisis en Venezuela.» 09/12/2020 | Academia Nacional de Medicina](#)
3. Coordinación General del Consejo de Desarrollo, Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes,

Mérida, Venezuela: [La investigación e innovación hoy en Venezuela \(scielo.org\)](#)

4. Hasta mediados del siglo pasado, la investigación científica en Venezuela era relativamente escasa. Sin embargo, nuevas condiciones políticas, económicas y sociales cuidadosamente construidas durante la segunda mitad del siglo XX: [Auge y caída de la investigación científica en Venezuela - Dialnet \(unirioja.es\)](#)

5. Indicadores de ciencia, tecnología e innovación en Venezuela y su impacto en el desarrollo de políticas públicas: [Visor Redalyc - Indicadores de ciencia, tecnología e innovación en Venezuela y su impacto en el desarrollo de políticas públicas](#)

1. La casa de las Américas: [La casa de las Américas, Roberto Fernández Retamar y el boom latinoamericano \(unir.net\)](#)

2. Casa de las Américas, La Habana, Cuba, núms. 70-87, 1972-1974: [Casa de las Américas, La Habana, Cuba, núms. 70-87, 1972-1974. | Thesavrvs \(caroycuervo.gov.co\)](#)

3. CASA DE LAS AMÉRICAS Luis TOLEDO SANDE: [Casa de las Américas | Artículos español - \(archivosagenda.org\)](#)

4. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 2013: [Redalyc.Germán Rodas Chaves. Eloy Alfaro y Cuba en el siglo XIX. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 2013. 218 páginas](#)

5. Casa de las Américas un legado cultural: [Casa de las Américas, Cuba. Un legado cultural perdurable - GRIN](#)

1. "The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783" (La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783) por Alfred Thayer Mahan - La obra seminal de Mahan que explora la importancia del poder naval en la historia y la geopolítica mundial: <https://archive.org/details/seanpowerinf00maha/page/n11/mode/2up>

2. "Naval Strategy: Compared and Contrasted with the Principles and Practice of Military Operations on Land" (Estrategia naval: comparada y contrastada con los principios y prácticas de operaciones militares en tierra) por Sir Julian Corbett - Un análisis comparativo de la estrategia naval y terrestre, que incluye referencias y discusiones sobre las ideas de Mahan: <https://archive.org/details/navalstrategyco00mahagoog>

3. "Seapower: A Guide for the Twenty-First Century" (Poder naval: una guía para el siglo veintiuno) por Geoffrey Till - Un examen contemporáneo de la importancia del poder naval en la era moderna, que también analiza el legado y la influencia de Mahan en la estrategia naval actual: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315621210/seapower-geoffrey-till>

4. "Mahan on Naval Warfare" (Mahan sobre la guerra naval) editado por John B. Hattendorf - Una recopilación de escritos seleccionados de Alfred Thayer Mahan, que ofrece una visión completa de sus ideas sobre la guerra naval y la estrategia marítima: <https://archive.org/details/mahanonnavalstra0000maha>

5. "Sea Power: The History and Geopolitics of the World's Oceans" (Poder marítimo: la historia y la geopolítica de los océanos del mundo) por James Stavridis - Un análisis exhaustivo de la historia y la importancia geopolítica de los océanos, que también examina la influencia de Mahan y su legado en el pensamiento estratégico contemporáneo:
<https://www.usni.org/magazines/proceedings/2017/june/sea-power-history-and-geopolitics-worlds-oceans>

1. "Ukraine Crisis: What It Means for the West" (Crisis de Ucrania: lo que significa para Occidente) por Andrew Wilson - Este libro analiza las raíces del conflicto en Ucrania, las implicaciones para Europa y Occidente, y las perspectivas de resolución:
https://books.google.com.co/books/about/Ukraine_Crisis.html?id=NMK2BAAAQBAJ&redir_esc=y

2. "The New Cold War: Putin's Russia and the Threat to the West" (La nueva Guerra Fría: Rusia de Putin y la amenaza para Occidente) por Edward Lucas - Este texto explora las tensiones entre Rusia y Occidente, incluyendo el conflicto en Ucrania y las implicaciones para la seguridad europea:
<https://www.amazon.com/New-Cold-War-Putins-Russia/dp/1137280034>

3. "Russia and the West under Lenin and Stalin" (Rusia y Occidente bajo Lenin y Stalin) por George F. Kennan - Aunque se centra en un período histórico específico, este libro ofrece una perspectiva única sobre las relaciones entre Rusia y Occidente, que pueden ayudar a contextualizar las tensiones actuales:
<https://archive.org/details/russiawestunderl0000unse/page/n7/mode/2up>

4. "The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War" (El conflicto entre Israel y Palestina: cien años de guerra) por James L. Gelvin - Aunque se centra en el conflicto israelí-palestino, este libro puede proporcionar información sobre las dinámicas geopolíticas en el Medio Oriente, incluyendo el papel de Israel en la política regional: https://archive.org/details/israelpalestinec0000gelv_k1z6

5. "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order" (El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial) por Samuel P. Huntington - Aunque no se centra específicamente en Europa del Este, este libro ofrece una teoría sobre los conflictos culturales y geopolíticos en el mundo contemporáneo, que puede ser relevante para entender las tensiones entre Rusia, Estados Unidos e Israel en Ucrania:

<https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/1993SamuelPHuntingtonTheClashOfCivilizatio>

Normas internacionales por parte de Venezuela:

1. Transmitimos nuestros hallazgos sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas a organismos internacionales que luego concluyeron, sobre la base de esta y otra información, que había evidencia que sugería que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

2. Promovimos una respuesta humanitaria internacional y política más contundente, que desde entonces ha contribuido a que llegue más ayuda al pueblo venezolano.

3. Nuestro trabajo ha sido citado directamente por la administración Biden para otorgar estatus de protección temporal a venezolanos que viven en EE. UU., y por el organismo de refugiados de Brasil para conceder estatus legal a miles de venezolanos.

Normas internacionales relacionadas con la supremacía del poder naval y la geopolítica marítima:

1. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS): Esta convención establece el marco legal internacional para la gestión de los océanos y los recursos marinos. Define los derechos y responsabilidades de los Estados en relación con las aguas territoriales, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y otros aspectos relacionados con los mares y océanos.
2. Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS): Esta convención establece normas internacionales para la seguridad marítima, incluidos requisitos para la construcción, equipamiento y operación de buques, así como procedimientos para la prevención de colisiones en el mar y la protección del medio ambiente marino.
3. Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques (MARPOL): Este tratado establece normas internacionales para prevenir la contaminación del medio ambiente marino por los buques, abordando cuestiones como la descarga de desechos, el vertido de sustancias nocivas y la gestión de residuos peligrosos.

4. Convención sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS): Este acuerdo internacional establece normas para la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente marino, incluida la prevención de la contaminación y la gestión de los riesgos asociados con el transporte marítimo de mercancías peligrosas.

5. Convenio Internacional para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (Convenio SUA): Este convenio establece normas para prevenir y reprimir actos de terrorismo y otros actos ilícitos que amenacen la seguridad de la navegación marítima y la seguridad de las plataformas fijas ubicadas en el mar.

Normas internacionales guerra:

1. Tensiones geopolíticas: Villarroya probablemente destacaría las tensiones geopolíticas entre Rusia, Estados Unidos e Israel en relación con Ucrania. Estas tensiones se han intensificado debido al conflicto en el este de Ucrania y la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. El análisis podría incluir una evaluación de cómo estas tensiones afectan las relaciones internacionales y la estabilidad regional.

2. Intereses estratégicos: Por ejemplo, Rusia busca mantener su influencia en la región y evitar la expansión de la OTAN hacia el este, mientras que Estados Unidos busca fortalecer sus lazos con Ucrania y contrarrestar la influencia rusa en Europa del Este. Israel también podría tener intereses estratégicos en la región, como la seguridad de sus fronteras y la estabilidad en el Medio Oriente.

3. Ayudas a Ucrania: Un examen detallado de las ayudas proporcionadas a Ucrania por diferentes países y organizaciones internacionales. Esto podría abarcar tanto la asistencia económica como la ayuda militar, y se discutirá

cómo estas ayudas afectan el equilibrio de poder en la región y las perspectivas de resolución del conflicto en el este de Ucrania.

Conclusiones:

La situación en Venezuela, según Atilio Boron, es crucial para el panorama político del Sur, ya que su caída podría significar un cierre de horizontes para los movimientos progresistas en la región. Además, las tensiones en Ucrania están en el centro de la geopolítica contemporánea, con actores como Estados Unidos, Rusia e Israel involucrados, lo que refleja complejas dinámicas de poder y conflictos de intereses. Por otro lado, la obra de Alfred Thayer Mahan sobre la supremacía del poder naval sigue siendo fundamental para entender la importancia del control de los mares en la geopolítica mundial, mientras que las investigaciones científicas en Venezuela muestran un esfuerzo por superar la crisis a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. En última instancia, la situación en Venezuela y las tensiones en Ucrania son reflejo de la complejidad de la política internacional y las dinámicas de poder en el mundo actual.

Bibliografía:

1. [Casa de las Américas La Habana Cuba \(2024\). Conferencia de Ignacio Ramonet sobre las estrategias de la nueva extrema derecha. - Búsqueda \(bing.com\)](#)
2. [La crisis venezolana en la agenda internacional | Human Rights Watch \(hrw.org\)](#)

